

**O‘QUVCHILARNI KIMYO FANIDAN KREATIV FIKRLASH
QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHDA XALQARO
PISA DASTURINING O‘RNI**

Bulitova Shaxnoza Axadjonovna

Toshkent shahar Olmazor tumani

15-umumiy o‘rta ta’lim maktabi

Kimyo fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada PISA haqida umumiy tushuncha, PISA dasturining o‘quvchilar hayotidagi roli, mavzularga kreativ yondoshuv, vizual o‘quv materiallari haqida ma’lumotlar keltirilgan. O‘quvchilarning kreativ fikrlashiga ta’sir etuvchi omillar, o‘quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirishda Xalqaro PISA dasturining ahamiyati tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: PISA, kreativ fikrlash, tabiiy-ilmiy savodxonlik, test, kompetensiya.

Inson qayerda bo'lmasin, kimyoviy narsalar bilan o'ralgan. Kimyo juda murakkab fan bo'lib, ular nafaqat kimyo fani va uning tur tarkibini, balki ko'plab tushunchalar, ta'riflar, qonuniyatlarni tajribalar asosida o'rganadi. Bunday tajribalrni qiziqarli, ayni paytda ilmiy va ma'lumotli bajarish, o'quvchilarning fanga qiziqishini, faolligini oshirish zamonaviy o'qituvchining asosiy vazifasidir. Hozirgi vaqtda maktabning asosiy muammosi o'quvchilarning o'qishni istamasligi. Ammo o'yin jarayonida hatto eng passiv o'quvchi ham darsga kiritiladi, o'quvchilarhar qanday qiyin topshiriqlarni ham bajara oladilar. Faylasuflarning o'yin borasida o'z nuqtai nazari bor, ular quyidagilarni ta'kidlaydilar: "O'yin o'quvchilarning rivojlanishini boshqarish uchun jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan yoki yaratilgan o'quvchilar hayotining o'ziga xos shakli, bu ma'noda bu maxsus pedagogik ijoddir".

PISA (inglizcha - Programme for International Student Assessment) – turli davlatlarda 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika, tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligini hamda bilimlarini amaliyotda qo‘llash qobiliyatini baholovchi dastur hisoblanadi. Bu dastur har 3 yilda bir marotaba o‘tkaziladi. Ushbu dastur dastlab 1997-yilda ishlab chiqilgan va 2000-yilda birinchi marta qo‘llanilgan. Bu dastur asosidagi baholash tizmi hozirgi kungacha jami 7 marta (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 va 2018 yillar) tasodifiy tanlov asosida o‘tkazilgan va 2009, 2012 yillardagi PISA natijalari o‘quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlik bo‘yicha yutuqlari quyi pog‘onada ekanligi ko‘rsatilgan. Keyingi sinovlar 2021 yilda bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. PISA da ilmiy savodxonlik o‘quvchilar tomonidan savollar berish, yangi bilimlarni egallash, jarayonga kreativ yondashish, ilmiy hodisalarni dalillar asosida tushintirish hamda xulosalash asosida idindifikatsiya qilinadi va tavsiflanadi. Ta’limning asosiy vazifasi o‘quvchida jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda kerak bo‘ladigan ko‘nikmalarni shakllantirishdir. Bunda kreativ fikrlash bugungi yoshlar ega bo‘lishi kerak bo‘lgan eng muhim ko‘nikmalardan biridir.

PISA butun dunyodagi 15 yoshli o‘quvchilar uchun tegishli kreativ fikrlash tavsifidan foydalanadi. Kreativ fikrlashni baholash xalqaro dasturini rivojlantirish ta’lim siyosati va pedagogikasida ijobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi olib keladi. PISA tadqiqoti

kreativ fikrlash yoʻnalishining baholashi oʻquvchilarda dalillarga asoslangan xulosaga kelishda koʻmaklashuvchi aniq, ishonchli va amalga oshirish mumkin boʻlgan baholash vositasini taqdim etadi. Natijalar, shuningdek, jamiyatda ushbu muhim koʻnikmani taʼlim orqali rivojlantirishga olib keladi. PISA dasturidagi ushbu faoliyat Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining ijodiy fikrlashni rivojlantirish borasidagi yangi pedagogikani qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan. Nickerson kreativ fikrlashni boʻgʻuvchi aynan maktab bilan bogʻliq bir qator amaliyotlarni mavjudligini eʼtirof etadi va ularga quyigalarni kiritadi:

1. vazifani bajarishning yagona toʻgʻri usuli, savolga yagona toʻgʻri javob boʻlishi kerak, degan gʻoyaning mavjudligi;
2. nufuzli insonlarga boʻysunish va ulardan qoʻrqish kerak, degan munosabatni targʻib etish;
3. har qanday holatda ham dars rejasiga amal qilish;
4. originallik oʻta noyob xislat ekanligiga ishonib qolish;
5. bilim alohida sohalarga boʻlinishi haqidagi ishonchni targʻib etish;
6. qiziquvchanlik va sinchkovlikni maʼqullamaslik;
7. bilim olish va muammoni yechishning qiziqarli mashgʻulot boʻlishiga yoʻl qoʻymaslik.

Demak, pedagog ustozlar ham oʻquvchilarning kreativ fikrlashiga toʻsqinlik qilishi mumkin. Buning uchun pedagoglar dars jarayonida yuqorida keltirilgan kreativ fikrlashni boʻgʻuvchi omillardan vos kechishi lozim.

PISA tadqiqotida kreativ fikrlash yordamchi omillarining murakkab turkumi borasida maʼlumot yigʻish qiyin, lekin amalga oshirsa boʻladigan ishdir. PISA ikki qismdan iborat: test va soʻrovnoma. Test qismi oʻquvchilar gʻoya berish, uni tahlil etish va takomillashtirish asosida maʼlumot beradi. Soʻrovnoma ushbu maʼlumotni oʻquvchi kreativ fikrlashining boshqa yordamchi omillari borasidagi maʼlumot bilan, jumladan, ijodiy yondashuv (ochiqlik, maqsad sari ishtiyoq va ishonch), maktab muhiti haqidagi tasavvurlari, maktab va uning tashqarisida shugʻullanadigan faoliyat kabi maʼlumotlar bilan toʻldiradi. Tabiiy-ilmiy fanlar savodxonligini aniqlash PISA dasturini bitta boʻlimi boʻlib, bunda hayotiy hodisalarda ilmiy usulda hal qilinishi mumkin boʻlgan muammolarni aniqlash, kuzatuv va tajribalar asosida xulosalar chiqarish kompetensiyasiga ega ekanligi oʻrganiladi. Bu boʻlimning asosiy maqsadi atrofimizdagi olamni tushinish, inson faoliyati natijasida unda sodir boʻlayotgan oʻzgarishlarni anglab yetish, shunga koʻra kerakli qarorlar qabul qila olish koʻnikmasini rivojlantirish hamda biologik hodisalarga kreativ yondashishdan iborat. Tabiiy-ilmiy savodxonligini aniqlashda birinchi navbatda PISA tizmiga asoslangan oʻquv materiallarini ishlab chiqish va ularni oʻquvchilarga tadbiq qilish kerak. Tadbiq qilingan oʻquv materiallari sinfda oʻquv jarayonini yaxshilashga va oʻquvchilarning faolligini oshirishga hizmat qilishi lozim. Buning uchun oʻquv materiallari koʻproq amaliy mashgʻulotlardan iborat boʻlsa, maqsadga muvofiq boʻladi. Chunki amaliy mashgʻulotlar oʻquvchilar bilimini boyitishga, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga va kreativ fikrlashga olib keladi. Gretsiya maktablarida 7- va 9- sinf oʻquvchilarining biologiya fanidan bilimni baholashda vizual oʻquv materiallaridan foydalaniladi va uning quyidagi hususiyatlari tahlil qilinadi.

* Vizual oʻquv materiallarini PISA va oʻquv qoʻllanmalarga kiritish chastotasi

- * Vizual o'quv materiallarining turlari (rasm, diagramma, jadval va boshqalar)
- * O'quvchi egallashi kerak bo'lgan bilimlarni aniqlashda vizual tasvirlar aniq roli,
- * Vizual o'quv materiallarida ma'lumotlar keng doirada tahlil qilishini
- * Talab qilinadigan javoblar formati (grafik tahlil qilish, jadvallarni to'ldirish, vizual ko'rsatmalarni bajarish, raqamli javoblar).

Shunday qilib, tabiiy ilmiy savodxonlikni oshirishda biologiya fanidan PISA dasturiga oid o'quv materiallarni ishlab chiqish va dars jarayoniga qo'llash, o'quvchilarning bilimini boyitishga, egallagan bilimlarini o'z hayotida qo'llashga hamda biologik jarayonlarga kreativ yondashishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kyriaki Anagnostopoulou, Vassilia Hatzinikita, Vasilisa Christidou. PISA and biology school textbooks: the role of visual material // Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 1839 – 1845
2. Lucas, B. and E. Spencer (2017), Teaching Creative Thinking: Developing Learners Who Generate Ideas and Can Think Critically., Crown House Publishing, <https://bookshop.canterbury.ac.uk/Teaching-CreativeThinking-Developing-learnerswho-generate-ideas-and-thinkcritically> (accessed on 26 March 2018).
3. Nickerson, R. (2010), «How to Discourage Creative Thinking in the Classroom», in Beghetto, R. and J. Kaufman (eds.), Nurturing Creativity in the Classroom, Cambridge University Press, Cambridge, <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511781629.002>.
4. OECD. 2012. Assessment and Analytical Framework. (Online).